

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Gafurova Dildoraxon

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

PEDAGOGIK QOBILYATNI SHAKLLANTIRISH USULLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR